

Developing Phonological Awareness to Improve Interpersonal Communicative Interactions in 10th Grade High School Students.

Desarrollando la conciencia fonológica para mejorar las interacciones comunicativas interpersonales en estudiantes de grado décimo de educación secundaria.

Yaniel Andres Moreno Cordoba. <https://orcid.org/0009-0007-8239-5921>

Hector Fabio Biancha. <https://orcid.org/0000-0003-4291-7733>

Cómo citar: Moreno Cordoba, Y. A., & Biancha, H. F. (2025). Developing Phonological Awareness to Improve Interpersonal Communicative Interactions in 10th Grade High School Students. En Repositorio IEMMM: proyectos de investigación y experiencias significativas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17148769>

Resumen.

Este proyecto de investigación-acción analizó el impacto de la formación en conciencia fonológica en la mejora de las interacciones comunicativas interpersonales de estudiantes de décimo grado en una institución educativa pública de Medellín, Colombia. Aunque existen esfuerzos nacionales por fortalecer la competencia en inglés, persisten dificultades en la comunicación oral debido a la escasa instrucción en pronunciación y a la ansiedad en el aprendizaje de lenguas extranjeras (FLA). Basado en teorías socioculturales y de procesamiento fonológico, se desarrolló una intervención de diez semanas con 96 estudiantes, utilizando actividades de rimas, segmentación silábica, pares mínimos y tareas comunicativas. El estudio aplicó el ciclo de investigación-acción de Kemmis y McTaggart y empleó pruebas, encuestas, observaciones y diarios de campo, con una muestra intencional de siete estudiantes. Los resultados mostraron avances en precisión fonológica, inteligibilidad y confianza al comunicarse en inglés, evidenciando la importancia pedagógica de incluir la conciencia fonológica en el currículo.

Palabras clave.

Conciencia fonológica, competencia comunicativa, pronunciación

Abstract.

This action research project analyzed the impact of phonological awareness training on improving interpersonal communicative interactions among tenth-grade students at a public school in Medellín, Colombia. Although national efforts aim to strengthen English proficiency, oral communication difficulties persist due to limited pronunciation instruction and high levels of foreign language anxiety (FLA). Grounded in sociocultural and phonological processing theories, a ten-week intervention was implemented with 96 students, involving rhyme activities, syllable segmentation, minimal pairs, and communicative tasks. The study followed Kemmis and McTaggart's action research cycle and employed pre- and post-tests, surveys, classroom observations, and field journals, with a purposive sample of seven students. Findings revealed improvements in phonological accuracy, speech intelligibility, and students' confidence in initiating conversations in English, highlighting the pedagogical value of systematically incorporating phonological awareness into the English as a Foreign Language curriculum.

Keywords.

Phonological awareness, Communicative competence, Pronunciation.

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Introducción.

En las dos últimas décadas, Colombia prioriza el fortalecimiento de la enseñanza del inglés a través de políticas nacionales como el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), cuyo propósito es elevar el nivel de competencia en inglés en todos los niveles educativos. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, un número significativo de estudiantes, en especial de instituciones públicas, continúa presentando dificultades en la comunicación oral. En Medellín, el interés de la administración local por consolidar la ciudad como distrito bilingüe resalta aún más la necesidad de atender esta problemática. En este contexto, los estudiantes de la Institución Educativa Villa del Socorro, ubicada en una zona lingüísticamente dinámica cerca de la estación Acevedo del metro, se encuentran próximos a oportunidades reales de uso del inglés, especialmente con turistas y extranjeros.

No obstante, las prácticas de aula mantienen un énfasis marcado en la gramática, con escasa atención a la pronunciación y a las habilidades orales. Esta brecha entre las intenciones de política y los resultados prácticos se refleja en la limitada competencia oral de los estudiantes, influenciada por la falta de conciencia fonológica y por elevados niveles de ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera (FLA, por sus siglas en inglés). La problemática central que orienta este estudio es la baja competencia oral de los estudiantes de inglés como lengua extranjera, particularmente en lo relacionado con la conciencia fonológica y la ansiedad.

La relevancia de este trabajo radica en la necesidad de proponer estrategias pedagógicas que fortalezcan el desarrollo comunicativo de los aprendices. La formación en conciencia fonológica se reconoce no solo como un factor clave para mejorar la inteligibilidad, sino también como un medio para aumentar la confianza y la disposición a comunicarse en inglés.

El estudio se fundamenta en teorías socioculturales y de procesamiento fonológico, y dialoga con investigaciones previas sobre el papel de la pronunciación en la adquisición de una segunda lengua (Saito, 2012; Derwing & Munro, 2015), la incidencia de la ansiedad en el desempeño comunicativo (Horwitz et al., 1986) y la importancia de integrar enfoques comunicativos en la instrucción fonológica (Celce-Murcia et al., 2010).

En consecuencia, el objetivo general de la investigación es analizar cómo la formación en conciencia fonológica contribuye al fortalecimiento de la pronunciación y a la reducción de la ansiedad, favoreciendo interacciones comunicativas más efectivas y seguras en estudiantes de décimo grado de una institución educativa pública en Medellín.

Método.

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y se enmarcó en la metodología de la investigación-acción, siguiendo el ciclo propuesto por Kemmis y McTaggart (1988): planear, actuar, observar y reflexionar. El carácter cualitativo permitió comprender las percepciones de los estudiantes frente a la enseñanza de la conciencia

VENÍ CONTÁNOS

CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

fonológica y su incidencia en las interacciones comunicativas. El diseño fue longitudinal y se llevó a cabo durante diez semanas, lo que permitió observar cambios progresivos en los participantes.

La población estuvo conformada por 96 estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Villa del Socorro, en Medellín, quienes reciben aproximadamente cinco horas semanales de inglés como lengua extranjera. De esta población se seleccionó una muestra intencional de siete estudiantes, criterio que permitió un análisis más detallado de los efectos de la intervención.

Las técnicas de recolección de datos incluyeron pruebas diagnósticas (pretest y postest), encuestas de percepción, observaciones de clase y diarios de campo. Los instrumentos empleados fueron: la Prueba de Conciencia Fonológica adaptada, listas de palabras y frases para identificar dificultades de pronunciación, encuestas estructuradas sobre percepciones y confianza comunicativa, y una guía de observación centrada en la participación, la inteligibilidad y la disposición a comunicarse.

El horizonte temporal abarcó tres meses (10 semanas de intervención efectiva), lo cual permitió registrar avances y dificultades en contextos reales de aula.

En cuanto a las limitaciones, se reconocen factores como la escasez de recursos tecnológicos (ausencia de laboratorio de inglés y equipos de audio), la irregularidad en la asistencia estudiantil y la poca exposición al inglés fuera del aula. Estos aspectos pudieron incidir en la continuidad y el impacto de la estrategia.

Respecto a las consideraciones éticas, se garantizó el consentimiento informado de estudiantes y acudientes, así como la confidencialidad de los datos. La participación fue voluntaria y se respetaron los principios de privacidad, bienestar y no afectación del rendimiento académico.

Resultados.

Los hallazgos de este estudio evidencian que la intervención de diez semanas centrada en la conciencia fonológica generó avances significativos en la pronunciación, la inteligibilidad del habla y la confianza comunicativa de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Villa del Socorro.

En primer lugar, los pretest y postest aplicados a la muestra intencional de siete estudiantes mostraron mejoras notables en el reconocimiento y producción de fonemas, segmentación silábica, rimas y entonación. Estos progresos se reflejaron en una mayor claridad y precisión fonológica durante las interacciones orales.

En segundo lugar, las encuestas iniciales y finales permitieron constatar un cambio positivo en las percepciones de los estudiantes frente a su capacidad para comunicarse en inglés. Los resultados indican una

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

disminución de la ansiedad y una mayor disposición a participar en actividades orales, lo que coincide con la hipótesis de que la conciencia fonológica contribuye a reducir el filtro afectivo descrito por Krashen (1982).

Asimismo, las observaciones de aula y diarios de campo registraron un incremento progresivo en la participación y la interacción en inglés. Aunque al inicio los estudiantes mostraban temor y evitaban responder en esta lengua, al finalizar la intervención se observaron actitudes más seguras y un mayor involucramiento en juegos de rimas, diálogos guiados y tareas comunicativas.

En conjunto, los resultados demuestran que la instrucción sistemática en conciencia fonológica favorece no solo el desarrollo de la pronunciación y la inteligibilidad, sino también la competencia comunicativa interpersonal y la confianza de los estudiantes para usar el inglés en contextos reales. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas sobre la relevancia de la pronunciación en la adquisición de una lengua extranjera (Derwing & Munro, 2015; Celce-Murcia et al., 2010), al tiempo que aportan evidencia contextualizada sobre su impacto en contextos escolares públicos en Colombia.

Conclusiones y recomendaciones.

El estudio demuestra que la formación en conciencia fonológica constituye una estrategia pedagógica eficaz para mejorar la pronunciación, la inteligibilidad y la confianza comunicativa de estudiantes de grado décimo en contextos de educación pública. Los resultados obtenidos a partir de pruebas, encuestas, observaciones y diarios de campo confirman que el trabajo sistemático con rimas, segmentación, pares mínimos y actividades comunicativas favorece la superación de dificultades fonológicas recurrentes y promueve un mayor involucramiento en interacciones orales.

En coherencia con teorías socioculturales y de procesamiento fonológico, se concluye que la conciencia fonológica no solo impacta la precisión articulatoria, sino que también contribuye a disminuir la ansiedad lingüística (FLA), facilitando un ambiente más propicio para el aprendizaje. De esta manera, la instrucción fonológica se proyecta como un componente necesario dentro del currículo de inglés como lengua extranjera, especialmente en instituciones con recursos limitados y prácticas tradicionalmente centradas en la gramática.

No obstante, persisten retos vinculados al tiempo de implementación, la asistencia irregular y la escasa presencia del inglés en los entornos escolares. Estos aspectos invitan a ampliar futuras investigaciones hacia estrategias más sostenidas, integradas en proyectos institucionales y apoyadas en enfoques interdisciplinarios que fortalezcan el uso significativo del inglés en diversos contextos comunicativos..

Referencias.

Adolf, S. M., & Hogan, T. P. (2018). Understanding dyslexia in the context of developmental language disorders.

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 49(4), 762–773.

Almeida, E. V., Castillo, D., & Parra, S. (2018). Developing awareness of unknown sounds to improve merging and substitution pronunciation mistakes. *Innovar Research Journal, 3(4), 44–56.*

<https://doi.org/10.33890/innova.v3.n4.2018.476>

Anthony, J. L., & Francis, D. J. (2005). Development of phonological awareness. *Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255–259.* <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00376.x>

Baran-Łucarz, M. (2014). The link between pronunciation anxiety and willingness to communicate in the foreign-language classroom: The Polish EFL context. *The Canadian Modern Language Review, 70(4), 445–473.*

<https://doi.org/10.3138/cmlr.2663>

Bradlow, A. R., & Bent, T. (2008). Perceptual adaptation to non-native speech. *Cognition, 106(2), 707–729.*

<https://doi.org/10.1016/j.cognition.2007.04.005>

Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (1996). *Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages.* Cambridge University Press.

Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). *Teaching pronunciation: A course book and reference guide* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315456539>

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2017). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.

Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second language accent and pronunciation teaching: A research-based approach. *TESOL Quarterly, 39(3), 379–397.* <https://doi.org/10.2307/3588486>

Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2009). Putting accent in its place: Rethinking obstacles to communication. *Language Teaching, 42(4), 476–490.* <https://doi.org/10.1017/S026144480800551X>

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2015). *Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for L2 teaching and research*. (Language Learning & Language Teaching Vol. 42), *Applied Linguistics*, Volume 38, Issue 3, June 2017, Pages 430–433, <https://doi.org/10.1093/applin/amw041>
- Dörnyei, Z. (2005). *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410613349>
- Dörnyei, Z. *Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies*; Oxford University Press: Oxford, UK, 2007. <https://doi.org/10.4000/asp.294>
- Ellis, R. (2009). Corrective feedback and teacher development. *L2 Journal*, 1(1), 3–18. <https://doi.org/10.5070/L2.V1I1.9054>
- Everyday Speech. (2023). *Developing social connections: Teaching interpersonal communication skills in high school*. <https://everydayspeech.com>
- Gilbert, J. B. (2012). *Clear speech: Pronunciation and listening comprehension in North American English* (4th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S0025100315000201>
- Gillon, G. T. (2004). *Phonological awareness: From research to practice*. New York, NY: Guilford Press.
- Gillon, G. T. (2018). *Phonological awareness: From research to practice* (2nd ed.). Guilford Press.
- González, A. (2010). English and English teaching in Colombia: Tensions and possibilities in the expanding circle. In A. Kirkpatrick (Ed.), *The Routledge handbook of world Englishes* (pp. 332–351). Routledge.
- Goswami, U. (2007). Phonological skills and learning to read. In G. Brooks & A. Pollard (Eds.), *Literacy and learning* (pp. 99–113). David Fulton Publishers.
- Gregersen, T., & Horwitz, E. K. (2002). Language learning and perfectionism: Anxious and non-anxious language

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

learners' reactions to their own oral performance. *The Modern Language Journal*, 86(4), 562–570.

<https://doi.org/10.1111/1540-4781.00161>

Hahn, L. D., & Watts, P. (2017). Intonation in spoken English communication. In M. Reed & J. Levis (Eds.), *Handbook of English pronunciation* (pp. 256–270). Wiley-Blackwell.

Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. *The Modern Language Journal*, 70(2), 125–132. <https://doi.org/10.2307/327317>

Huo, S., & Wang, S. (2017). The effectiveness of phonological-based instruction in English as a foreign language student at primary school level: A research synthesis. *Frontiers in Education*, 2(15), 1–13. <https://doi.org/10.3389/feduc.2017.00015>

Isaacs, T., & Trofimovich, P. (2012). Listener experience and comprehension of second language speech. *Studies in Second Language Acquisition*, 34(3), 519–540. <https://doi.org/10.1017/S0272263112000120>

Jenkins, J. (2000). *The phonology of English as an international language: New models, new norms, new goals*. Oxford University Press.

Jvalencia. (2023, January 18). Medellín is officially a district of science, technology and innovation in Colombia. *ACI Medellín*. <https://acimedellin.org/medellin-is-officially-a-district-of-science-technology-and-innovation-in-colombia/?lang=en>

Kang, O., & Moran, M. (2021). Social consequences of intelligibility: A review of empirical evidence and implications for assessment. *Language Assessment Quarterly*, 18(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/15434303.2020.1839548>

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

- Kang, O., Thomson, R. I., & Moran, M. (2018). The effects of suprasegmental features on L2 speech intelligibility. *Applied Linguistics*, 39(5), 892–914. <https://doi.org/10.1093/applin/amx024>
- Kilpatrick, D. A. (2015). *Essentials of assessing, preventing, and overcoming reading difficulties*. Wiley.
- Le Roux, M., Geertsema, S., Jordaan, H., & Prinsloo, D. (2017). Phonemic awareness of English second language learners. *South African Journal of Communication Disorders*, 64(1), 164–173. <https://doi.org/10.4102/sajcd.v64i1.164>
- Levis, J. M. (2005). Changing contexts and shifting paradigms in pronunciation teaching. *TESOL Quarterly*, 39(3), 369–377. <https://doi.org/10.2307/3588485>
- Levis, J. M. (2018). *Intelligibility, oral communication, and the teaching of pronunciation*. Cambridge University Press.
- Lin, Y. (2015). Phonological awareness training for adolescent EFL learners: From research to practice. *International Journal of English and Education*, 4(4), 494–506. <https://ijee.org/assets/docs/42.27533429.pdf>
- Lippi-Green, R. (2012). *English with an accent: Language, ideology, and discrimination in the United States* (2nd ed.). Routledge.
- Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. Ritchie & T. Bhatia (Eds.), *Handbook of second language acquisition* (pp. 413–468). Academic Press.
- Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. *Studies in Second Language Acquisition*, 19(1), 37–66.
- MacIntyre, P. D. (2007). Willingness to communicate in the second language: Understanding the decision to speak

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

as a volitional process. *The Modern Language Journal*, 91(4), 564–576. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00623.x>

MacIntyre, P. D., Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2. *The Modern Language Journal*, 82(4), 545–562.

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Anxiety and second-language learning: Toward a theoretical clarification. *Language Learning*, 41(1), 85–117. <https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1991.tb00691.x>

Mackey, A., & Gass, S. M. (2016). *Second language research: Methodology and design* (2nd ed.). Routledge.

Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Programa Nacional de Bilingüismo 2004–2019: Plan de mejoramiento para el aprendizaje del inglés*. Bogotá, Colombia.

Munro, M. J., & Derwing, T. M. (1995). Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. *Language Learning*, 45(1), 73–97. <https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1995.tb00963.x>

Pickering, L. (2018). Talking at the boundaries: English as a lingua franca and intercultural communication. *De Gruyter Mouton*.

Pithon, M. M. (2013). Importance of the control group in scientific research. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 18(6), 13–14. <https://doi.org/10.1590/S2176-94512013000600003>

Reading Rockets. (2023). *Phonological instruction for older students*. <https://readingrockets.org>

Saito, K. (2012). Effects of phonetic instruction on the acquisition of second language fluency. *Language Learning*, 62(2), 595–633.

Saito, Y., Horwitz, E. K., & Garza, T. J. (1999). Foreign language reading anxiety. *The Modern Language Journal*,

VENÍ CONTÁNOS
CUARTO COLOQUIO DE TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER EDUCATIVO 2025

83(2), 202–218. <https://doi.org/10.1111/0026-7902.00016>

Sidaras, S. K., Alexander, J. E., & Nygaard, L. C. (2009). Perceptual learning of systematic variation in non-native speech. *Journal of the Acoustical Society of America*, 125(5), 3306–3316.

<https://doi.org/10.1121/1.3082117>

Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (Eds.). (1998). *Preventing reading difficulties in young children*. National Academy Press.

Swain, M., & Lapkin, S. (2002). Talking it through: Two French immersion learners' response to reformulation. *International Journal of Educational Research*, 37(3–4), 285–304.

Thomson, R. I., & Derwing, T. M. (2015). The effectiveness of L2 pronunciation instruction: A meta-analysis. *Applied Linguistics*, 36(3), 326–344.

Ting-Toomey, S. (1999). *Communicating across cultures*. Guilford Press.

Tritch, M. (2016). *Beyond repeat after me*. TESOL Press.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Yopp, H. K. (1988). The validity and reliability of phonemic awareness tests. *Reading Research Quarterly*, 23(2), 159–177. <https://doi.org/10.2307/747800>

Yopp, H. K., & Yopp, R. H. (2000). Supporting phonemic awareness development in the classroom. *The Reading Teacher*, 54(2), 130–143.

Young, D. J. (1991). Creating a low-anxiety classroom environment: What does language anxiety research suggest? *The Modern Language Journal*, 75(4), 426–439. <https://doi.org/10.2307/329492>.